

INSONLARNING HUQUQIY BILIMLARINI OSHIRISHDA ONLAYN VIKTORINALARNING O'RNI

Mamadiyurov Dilshod Muyassar o'g'li

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Yuridik fakulteti talabasi

Annotatsiya: Aholining huquqiy savodxonligini oshirish, huquqiy ong va huquqiy madaniyatini yanada yuksaltirish, huquqiy bilimlarini mustahkamlashda onlayn viktorinalarning o'ri haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: huquqiy savodxonlik, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqiy bilim, onlayn viktorina, huquqiy targ'ibot.

Aholining huquqiy savodxonligini oshirish, huquqiy ong va huquqiy madaniyatini yuksaltirish muhim ishlardan biridir. Chunki har bir shaxs huquqiy bilimli bo'lishi kerak. Inson o'z huquqlarini bilmasa turli xil muammolarga duch keladi. Har xil muammolarni oldini olish uchun ham har bir odam avvalo o'z huquq va majburiyatlarini bilishi lozimdir. Buning uchun ko'plab huquqiy adabiyotlar o'qishi kerak. Shunda huquqiy ong va huquqiy madaniyatini yanada yuksaladi, huquqiy savodxonligi oshadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019-yil 9-yanvardagi 5618-sonli Farmonida: "Yuksak huquqiy madaniyat - mamlakat taraqqiyoti kafolati" degan konseptual g'oya asosida aholining barcha qatlamlari huquqiy savodxonlikka erishishlari yuksak darajadagi huquqiy ongga ega bo'lishlari hamda huquqiy bilimlarni kundalik hayotda qo'llay olishlari uchun tizimli va keng qamrovli huquqiy targ'ibot tadbirlarini tashkil qilish davlat organlari va tashkilotlarning ustuvor vazifalaridan etib belgilanganligi va ommaviy axborot vositalarining huquqiy axborot bilan ta'minlashdagi rolini oshirish, huquqiy targ'ibotning innovatsion usullaridan keng foydalanish, shu jumladan, web-texnologiyalarni qo'llashni kengaytirish jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishning asosiy vazifalaridan etib belgilangan.

Yurtimizda qabul qilingan huquqiy-normativ hujjatlar va huquqiy yangiliklardan aholini xabardor qilish uchun Adliya vazirligining telegram ijtimoiy tarmog'ida Huquqiy axborot kanali faoliyat yuritmoqda. Bu kanalda aholining huquqiy ong va madaniyatini oshirishga qaratilgan, huquqiy test savollarini o'z ichiga olgan "sovrinli viktorina" tez-tez o'tkaziladi. G'olib bo'lganlarga esa yuridik adabiyotlar sovg'a qilinadi. Bunday onlayn viktorina insonlarni huquqiy bilimlarini oshiradi va mustahkamlaydi.

"Quyosh Nuri" erkin volontyorlik harakati Navoiy viloyati jamoasining telegram ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy kanalida insonlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yanada yuksaltirish va huquqiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, huquqiy savodxonligini yana ham oshirish maqsadida "Huquqiy bilim" hamda "Huquqiy savodxonlik" viktorinalari tashkil qilindi. Bu viktorinalarda yurtimizdagi oliy ta'lim muassasalari talabalari va xohlovchi vatandoshlarimiz ixtiyoriy ravishda qatnashdilar. Viktorinalarda ishtirok etganlarga huquqiy savollar berildi. Savollar esa "Quyosh Nuri" erkin volontyorlik harakati Navoiy viloyati jamoasining telegramdagi rasmiy kanaliga joylandi. Shu onlayn viktorinalar orqali yurtdoshlarimiz huquqiy savollarga javob berishi bilan birgalikda huquqiy bilimlarini ham mustahkamladilar.

Viktorina-bilimning muayyan sohasiga doir savollarga javob berish o'yinidir.

Huquqiy ong deganda kishilarning huquq haqida tushuncha va bilimlarga ega bo'lishi, shuningdek, huquq borasidagi tasavvurlarning inson ongida aks etishi tushuniladi.

Huquqiy ong ijtimoiy ong shakllaridan biridir. Demak, u ongning yagona shakli emas. Hayotning sohalari g'oyat xilma-xil bo'lib, ularning har biri jamiyat Ijtimoiy ongida diniy, siyosiy, huquqiy, axloqiy va boshqa aniq shakllarda namoyon bo'ladi. O'rganiladigan sohaning o'ziga xosligi alohidaligidan qat'i nazar, ijtimoiy ongning har bir shakli boshqa shakllar bilan uzviy aloqada rivojlanadi.

Huquqiy madaniyat deganda, jamiyatning qonunchilik darajasi, mavjud qonunlardan aholining xabardorlik darajasi, fuqarolarning, mansabdor shaxslarning huquq normalariga rioya qilishi tushuniladi. Huquqiy madaniyat shartli ravishda jamiyat va shaxs huquqiy madaniyatiga ajratiladi.

Mamlakatimizni yanada rivojlantirish bo'yicha "Harakatlar strategiyasi"da huquqiy ong, huquqiy tarbiya va huquqiy madaniyat masalalari bugungi kunda mamlakatimizning rivojlanishidagi asosiy dolzarb muammolardan bo'lib qoldi. "Tarbiya" atamasi kundalik hayotda insonlar muomalasida ko'p marotaba takrorlanadigan ijtimoiy kategoriyadir. Tarbiyalarning barcha turlari umumlashgan holda yagona tizimini ijtimoiy tarbiya o'zida mujassam etadi va u siyosiy tarbiya, madaniy tarbiya, ma'naviy tarbiya, ekologik tarbiya, estetik tarbiya, shuningdek, huquqiy tarbiya va boshqa tarbiya turlarini o'z ichiga oladi.

Yuksak darajadagi huquqiy ong va huquqiy madaniyat esa huquqiy tarbiyaning mahsuli hisoblanadi. Aholining huquqiy ongi va madaniyatini shakllantirishda huquqiy tarbiya asosiy o'rinni egallaydi.

Huquqiy tarbiya fuqarolarga huquqiy bilimni singdiruvchi muhim ijtimoiy vositadir. Demak, fuqarolar bilimlarni puxta egallashida huquqiy tarbiya ham muhim rol o'ynaydi.

Insonlarni huquqiy savodxonligini oshirish, huquqiy ong va huquqiy madaniyatini yanada yuksaltirish, huquqiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi uchun huquqiy onlayn viktorinalarni tez-tez tashkil qilish samarali natijani berishini ta'kidlash mumkin. Tashkilotlar va idoralar telegram kanallarda huquqiy savollar yoki testlardan iborat onlayn viktorinalarni har oyda tashkil qilishi kerak va bu odamlarning huquqiy bilimlarini oshirishida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Shuningdek, viktorinada ishtirok etuvchilarning bo'sh vaqtlari mazmunli o'tadi. Bloggerlar va ko'ngilli volontyorlar ham huquqiy onlayn viktorinalarni tashkil qilishda tashabbus bilan chiqsalar jamiyatimizda aholining huquqiy savodxonligini oshirish va huquqiy bilimlarga ega bo'lishida o'z hissasini qo'shgan bo'ladi. Demak, onlayn huquqiy viktorinalar ham aholining huquqiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishida, huquqiy ong va madaniyatini yuksaltirishda, huquqiy savodxonligini oshirishida muhim o'rinni egallaydi.

Xulosa qilib, ta'kidlash lozimki odamlar huquqiy bilimlarga ega bo'lmasalar turli xil muammolarga uchrashi mumkin. Ko'plab muammolar huquqiy bilimlarning yetarli darajada bo'lmaganligidan kelib chiqadi. Har xil muammolar yuzaga kelmasligi uchun insonlarning huquqiy ong va madaniyatini yanada yuksaltirish, huquqiy savodxonligini oshirish, huquqiy bilimlarga ega bo'lishi uchun ijtimoiy tarmoqlarda huquqqa oid onlayn viktorinalarni tez-tez tashkil qilinishini tavsiya qilamiz. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari esa bunday onlayn viktorinalarning samarali natija berishi to'g'risida ko'rsatuvlar, eshittirishlar tayyorlab, televizor va radiolarga olib chiqishlarini taklif qilamiz. Huquqqa oid onlayn viktorinalar to'g'risida metodlar yaratilsa samarali natija berishiga ishonamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. *Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik - Toshkent. "Adolat", 2018. - 528 bet.*
2. *Saburov N, Saydullayev Sh. Davlat va huquq nazariyasi / O'quv qo'llanma. -- Toshkent: TDYI, 2011.-170-bet.*
3. *Samad o'g'li, R. S., & Kamoliddin o'g'li, I. N. (2021, October). Reforms in Education. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 138-140).*
4. *Norov, I., & Uldawlet, D. (2021). Psychological mechanisms that increase the effectiveness of the educational process.*
5. *O'zbekiston Respublikasi PF-5618-sonli. 09.01.2019 yil.*
6. *Lex.uz sayti.*
7. *@huquqiyaxborot telegram kanali*